

அந்த நந்தனை எரிச்ச நெருப்பின் மிச்சம் கவிதைத் தொகுப்பு கூறும் பெண்களின் பிரச்சினைகள்

ந. தீபா

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20113164022033
தமிழ்த்துறை மற்றும் ஆய்வு மையம்
ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), நாகர்கோவில்
மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி
அபிஷேகப்பட்டி, தமிழ்நாடு, இந்தியா

முனைவர் செ. செல்வ ஷோபா

உதவிப் பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம்
ஸ்காட் கிறிஸ்தவக் கல்லூரி (தன்னாட்சி), நாகர்கோவில்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஆகஸ்ட்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8232881>

முன்னுரை

தமிழகத்தில் தாழ்த்தப்பட்டோர் பிரச்சினைகளை இலக்கியப்படுத்தும் முயற்சிகள் பல காலகட்டங்களில் பல படிநிலைகளில் பல்வேறு தரங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகளில் நடைபெற்று வந்துள்ளன என்பது வரலாறு. அவ்வரலாற்றில் “தலித்தியம்” என்ற கலகப் பண்பாடுசார் பார்வையானது, அப்பெயர் சுட்டி அறிமுகமான காலகட்டம் 1990 கள் ஆகும். தாழ்த்தப்பட்டோரின் பிரச்சினைகள் மற்றும் உணர்வெழுச்சிகள் தீவிர நிலையில், கலகப் பண்பாடாக வெளிப்பட்ட ஒரு காலகட்ட நிலையையே தமிழன்பனது தாழ்த்தப்பட்டோர் சார்பான கவிதைகளில் காண முடிகின்றது. இந்தியச் சமூகத்தில் நிலவும் பெண்ணடிமைத்தனம் தொடர்பான உணர்வுப் பதிவுகளை இவரது கவிதைகளில் உணரலாம். மேலும் இவரது கவிதைகளில் பெண்ணிய நோக்கை அணுகும்போது தமிழ் மரபில் பாரதி, பாரதிதாசன் என்பவர்களின் வழிவந்த பொதுநிலைப் பெண்ணியப்பார்வைகளைத் தமது சமகாலச் சூழலுடன் தொடர்புபடுத்தி அவற்றுடன் பொதுவுடைமைத்தளம்சார் கருத்துக்களையும் இணைத்து வெளிப்படுத்துகிறார் தமிழன்பன். பெண்கள் தம்மைத் தற்காத்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளைப் பேசுவனவாக இவரது சில கவிதைகள் அமைகின்றன. இதில் பெண் விடுதலைக்கான பல கூறுகள் எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன. வரதட்சணை கொடுமைகள், ஆணாதிக்கச் சுரண்டல், சொத்துரிமை போன்ற சமூகத்தின் உணர்வுகளை இவரது கவிதைகளில் காணலாம். மேலும் பெண்களின் சம உரிமைக்காக பல இடங்களில் சாடியுள்ளார். பெண்களுக்கு எதிராக செயல்படுவோரை கவிதைகளின் மூலம் ஒடுக்க முயல்கின்றார்.

நிலவுடைமை மற்றும் முதலாளிய சமூக அமைப்புக்களை எதிர்க்கிறார். இவர் தனது கவிதைகளில் பெண்ணடிமைத்தன வரலாற்றை எதிர்த்து, பெண்களின் விடுதலைக்காக பாடுப்பட்டு கவிதைப் படைத்துள்ளார்.

அந்த நந்தனை எரிச்ச நெருப்பின் மிச்சம்

இக்கவிதைகளில் சமூக ஏற்றத் தாழ்வுகள், இன, சமூக, விடுதலை உணர்வுகள், பெண் விடுதலை தொடர்பானச் செய்திகள், பெண் எழுச்சியை மையப்படுத்திய சிந்தனைகள் போன்றவை மேலோங்கி காணப்படுகின்றன. சாதி உணர்வு, வரதட்சனை ஒழிப்பு, கல்லூரித் தேர்வுகளும் பட்டங்களும், பொய்யின் வல்லமை, நீதியின் சிறிய தூக்கத்தினால் அநீதி பெறுகின்ற வெற்றி, பெண்களின் இயல்புகள், இவை பற்றி எல்லாம் அழகாக தனது கவிதைகளில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இவர் ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையாளர். “அந்த நந்தனை எரிச்ச நெருப்பின் மிச்சம்” கவிதைத் தொகுதிகள் அவரது சமூக அரசியல் நோக்குகளை வெளிப்படுத்திக் காட்டுகின்றது. மேலும் சாதி, அரசியல் போக்குகள், கல்வி, அதிகாரவர்க்க நிலைமைகள், பெண்களின் வாழ்க்கைப் பிரச்சினைகள், இளைய தலைமுறையினரின் தன்மைகள், பெண்மை பலவீனங்கள் முதலிய பல்வேறு விஷயங்களை, சமுதாயப் பார்வையுடன் அணுகி, சிந்தனை ஒளிபாய்ச்சி, கருத்துக் கனத்துடன், கவிதை நயமும் மிகுந்து காணப்படுகின்றது இவரது கவிதைகளில் எனலாம்.

“இது என்ன காயம்?

இது அவுங்க போட்ட அறுவா வெட்டு”

இது என்ன கோடு?

இது அவுங்க சவுக்குப் போட்ட

சாசன வரிகள்

இது என்ன கண்ணில்

அந்த நந்தனை எரிச்ச

நெருப்பின் மிச்சம்.....”

என சமூகத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நிலை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சேரிக்கரையில் கூரை ஓலை வீட்டில் வசிப்பவர்கள் படும் துயரங்களை, அவர்களுக்கு அதிகார வர்க்கத்தினர் விதிக்கும் வரிகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

“

கண்ணீர் என்னும்

வெப்ப வளையங்களுக்குள்

சேரி

வெந்து கொண்டிருந்தது”

ஊர் பெரிய பண்ணையாரின் அரக்க முகம் வெளிப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

“அவர் களஞ்சியத்தில்

நெல் மணிகளாய்

இவன் நெற்றி வேர்வைகளே நிரம்பின”

அரிசனக் கூட்ட மக்களை வேலையில் நியமித்து அதிகமாக வேலை பளு கொடுத்து கஷ்டப்படுத்தும் உயர்சாதி வர்க்கத்தினை பற்றிக் கூறப்பட்டுள்ளது. உழைப்பவன் அவனது வறுமையின் காரணத்தினால் உழைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றான். அதிகார வர்க்கத்தினால் அவனை அடிமைப்படுத்தி வாழ்பவன் வாழ்ந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றான். இதை மாற்ற வேண்டும் என குரல் கொடுக்கிறார். இதற்கு பாரதியின் வரிகளை நினைவுப்படுத்துகின்றார். “எல்லோரும் ஓர் குலம்” என்ற எழுத்துவரியை ஒவ்வொருவர் மனதிலும் விதைக்கின்றார். பறையனும் பாப்பானும் ஒன்னா? என்னடா ஓர் குலம் என உறுமும் பண்ணையார். இவர்களின் பிடியில் இருந்து மக்களை காப்பாற்ற முயலுகின்றார்.

“அரிசனம் என்பது

அரசியல் வழக்கு

பறையன் என்பதே

பண்ணையார் வழக்கு!

சாதி அகராதிக்கு

அண்ணல் காந்தி

அருளிய கொடைதான்

அரிசனம் என்பது”

சாதி அகராதிக்கு அண்ணல் காந்தி அவர்கள் அருளிய கொடைதான் அரிசனம். மகாத்மாக்களின் முலாம் புசிய மொழியில் வறுமை கூட இறைவனின் பிரசாதம் ஆகலாம் என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதையே “தமிழ்ச் சமூக மரபியல் ஒரு குழு அல்லது சமூகம் தங்களின் சுய தேவைக்காகத் தங்களுக்குள் மற்றொரு பிரிவினரை உருவாக்கி அவர்களை அனைத்து நிலைகளிலும் அடிமைப்படுத்தி வந்துள்ளனர். இவ்வாறு நிகழ்ந்த அடிமைப்படுத்துதலில் முதன்மைக் காரணியாகத் தொழில் முறையானது கொள்ளப்பட்டது. தொழில் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இம்மக்களில் ஒரு பிரிவினர் அரசியல், சமூகம், பொருளாதாரம் என அனைத்து நிலைகளிலும் புறக்கணிக்கப்பட்டுக் கீழ்நிலை மக்களாக்கப்பட்டனர். அவர்களுள் குயவர், உமணர், கொல்லர், தச்சர், உழவர், மறவர், இடையர், பரந்தையர், ஊர்க்காவலர், புலைத்தி, புலையன் முதலானோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்களாவர் இவர்கள் சமூகத்தில் மேல் வர்க்கத்தவர்களாக விளங்கிய அரசர், அந்தணர், வணிகர் ஆகியோரால் புறக்கணிப்பிற்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாகத் தங்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் புர்த்தி செய்ய இயலாமல் சமூகத்தின் கீழ்நிலையில் தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டனர்” இவ்வாறு சாதி பேதமற்ற மக்கள், தொழில் அடிப்படையில் பிற்காலங்களில் சாதிய அடையாளம் பெற்று கீழ்நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர் என்பதை அறிய முடிகிறது.

“போடா போ புலைப்பயலே,

அந்த

நந்தனை எரிச்ச நெருப்பின்

மிச்சம்

இன்னும் இருக்கு

எகிறினால் எரிந்து போவாய்”

என சாதியை வைத்து மனிதர்களை இழிநிலைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். பிராமணிய

ஆதிக்கமானது மக்கள் மீது ஏற்றத்தாழ்வுகளை நடைமுறைப்படுத்தத் தீண்டாமை என்ற தீமை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. இவ்வாறு பழைமை முதலே இன்று வரைக்கும் சாதியம் என்பது முதன்மையான இடத்தை பிடித்துள்ளது என்பது இதன் மூலம் புலனாகின்றது.

வாக்குச் சீட்டுகள்

“மதச் சார்பற்ற

எமது நாட்டில்

எல்லோர்க்கும் உரிய

மாபெரும் பண்டிகை

தேர்தல்.”

ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வந்து எட்டி பார்க்கும் தேர்தல் கன்னி என தேர்தலை பெண்ணோடு ஒப்பிட்டு கவிப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

“ஜாதி

விலங்குகளுக்குப்

புது முலாம் புசும்

நாள்கள்!”

புதிதாக உறவுமொழிகள் எல்லாம் தோன்றும். சேரிகளில் எல்லாம் சின்ன சிங்காரம் துவங்கி விடும் காலம். நமது வயதினை கூட தேர்தல்களாலேயே கணக்கிடுகின்றனர்.

“வாழ்க்கை

சமமாகாத நாட்டில்

வாக்குரிமை

சமமாம்!

சனநாயகம்

சனங்களோடு

ஏதோ

மனம்விட்டுப் பேச

விரும்பும் வேளை”

கொடி மரங்களைப் போலவே, கட்சிகளுக்கும் இங்கு இலட்சிய வேர் இல்லை. தெருவில் மூலை முடுக்கெல்லாம் அஃறிணைப் பிணங்கள் காணப்படுகின்றன என சனங்களின் மேல் தனது குமுறலை வெளிப்படுத்துகின்றார்.

“தேர்தல் ‘சுசுயம்வரம்’

‘சுயத்தில்’

இல்லை - பணத்தின்

‘சுவரத்தில்’

இருக்கிறது”

தேர்தல் மூலமாக அரசியல் வாதிகளிடம் மக்கள் கைநீட்டுவதை கவிஞர் வன்மையாக கண்டித்துள்ளார்.

“செத்தவர்கள் எல்லாரும்

கூட

அன்று

வந்து

வாக்களித்துவிட்டுப்

போகலாம்!”

என நம்முடைய நாட்டின் அவல நிலையை தோலுரித்து காட்டியுள்ளார். இனியாவது மக்கள் திருந்தி வரட்டும். வாக்கு சீட்டுகளுக்கு ஓர் அர்த்தம் வரட்டும் என கவிஞர் அவாக் கொள்கின்றார்.

திசைகளில் கோளாறு தேசப் படங்களைத் திருத்தி என்ன பயன்

“பெண்ணே!

உன்

மணப்பந்தல் நினைவுகளுக்குப்

பாட்டுப்

‘பாலாபிஷேகம்’ புரிய

விரும்பவில்லை நான்”

பெண்கள் திருமணம் செய்து கொள்வதால் என்ன விடுதலை பெறுகின்றனர் என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

வரதட்சணை

“வரதட்சணைக் கொடுமையை

வருணிக்கப்

புராண இதிகாசக் குகைகளில்

புழுத்த உவமைகளைப்

பொறுக்குவதிலேயே

அவர்களுக்குப்

பொழுது போய்விடுகிறது

யதார்த்தத்தை

உரித்து - நீதான்

எடுக்க வேண்டும்

உனது

வாழ்வை!”

வரதட்சணைக் கொடுமையினால் பெண்கள் படும் துன்பங்களையும், அவர்களுக்கு விடுதலை இல்லாத நிலையையும் கவிஞர் குறிப்பிட்டுள்ளார். பெண்களின் இயல்புகளை பற்றி மேலும் குறிப்பிடுகையில், திருமணம் ஆகவில்லையே என முன்பு புலம்புகின்றனர். திருமணம் ஆன பின்பு வாழ்க்கை சரியாக அமையவில்லையே என புலம்புகின்றனர். இவ்வாறாக பெண்களுக்கு இரண்டு நிலைகளிலும் வேதனையை தான் வாழ்க்கை தருகின்றது என கருத்தை வெளிப்படுத்துகின்றார். திருமணம் என்பது வயது, கல்வி, அழகு, திரு, குடிப்பெருமை என்பவற்றில் ஒற்றுமையுடைய ஆண், பெண் இருவரும் இணைந்து வாழத் தொடங்கும் நிகழ்ச்சியாகும். இது இனவிருத்திக்காகவும், மகிழ்ச்சிக்காகவும் நிகழுகின்ற ஒப்பந்தம் ஆகும். “ஒவ்வொரு பாதியாய் வளர்ந்து வரும் இரண்டு உயிர் ஒன்றி முழுத்தன்மை எய்திக் கடனாற்றுவதற்கு அவைகளை அன்புக்கயிற்றால் இயற்கை பிணிப்பது திருமணமாகும்” 2 என திரு.வி.க திருமணம் குறித்து கூறியுள்ளார். ஆனால் தற்போது காணப்படும் சூழலில் திருமணம் என்பது அவ்வாறாக காணப்படவில்லை பண்பாடு சீரழிந்து வருகின்றது எனலாம்.

பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் திருமணச் சிக்கல்களில் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுவது வரதட்சணையாகும். வரதட்சணை இன்று சமுதாயத்தில் பெருநோயாக வழக்கமாக்கப்பட்டுள்ளது. பணக்காரர்களிடமும், ஏழைகளிடமும், படித்தவர்களிடமும், படிக்காதவர்களிடமும், நகரத்திலும், கிராமத்திலும் நடைமுறை வழக்கமாகி விட்டது. “Dowry” என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஒரு பெண்ணின் திருமணத்தின் போது வழங்கப்படும் அவளுக்குரிய பங்கு” 3 எனப் பொருள் கொள்ளலாம். தமிழில் வழங்கப்படும் சீதனம் என்ற சொல்லுக்கு “மகட்குக் கொடுக்கும் பொருள்” 4 என்று தமிழ்மொழி அகராதி விளக்கம் அளிக்கிறது என வரதட்சணையின் விளக்கத்தினை அறிய முடிகின்றது.

“வரதட்சணை ஒழிப்பு
உன்

கால் சங்கிலியில்

ஓரிரு

கண்ணிகளை

வெட்டி விடுவதன்றி

விடுதலை அல்ல..!”

வரதட்சணை கொடுமைகள் ஒருபோதும் ஒழியவே ஒழியாது என்றே தனது கருத்தை பதிவிட்டுள்ளார்.

“வரதட்சணை ஒழிப்பு

வேர்களில் சீழ் பிடித்திருக்கும் போது

கிளைகள் மேல்

மருந்து தெளிக்கும்

கிறுக்குத்தனமே!”

எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். வரதட்சணை ஒழிப்பு என்பது காலங்காலமாய் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருக்கின்றது. இது மாறவே மாறாது என்ற நிலையை குறிப்பிடுகின்றார்.

தலையைப் பறிகொடுத்தவர்க்குத் தரப்படும் மகுடங்கள்

“அழுக்குத்

தேமல் படர்ந்த

வெள்ளைத் தாமரையில்

வீற்றிருப்பவளே!

அறுந்த வீணை

நரம்புகளிலிருந்து

கவிழ்ந்து விழுந்த இராகங்களின்

கண்ணீரைத் துடைக்க

மறந்தவளே!”

பெண் தெய்வமாகிய சரஸ்வதியிடம் வினவுவதாக கவிப் படைக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர், ஏப்ரல் மாதங்களில் பாதயாத் திரையாக தேர்வு மண்டபங்களின் பக்கம் அழைக்கின்றார். தேர்வுகளை விட இந்த தேசத்தில் வன்முறை சம்பவம் கிடையாது. ஏனென்றால் தேர்வே வன்முறை தான் என தனது ஆதங்கத்தை கொப்பளிக்கின்றார்.

“கல்வி

மதிப்பெண்களுக்காக

அதிகார புர்வமாகக்

கற்பழிக்கப்படுகிறது”

தேர்வு, கல்வி போன்றவை விடுதலை இல்லாமல் தவிக்கின்றன எனவும், இந்த சீர்கேட்டினை காண தெய்வத்தையே புமிக்கு அழைக்கின்றார் கவிஞர்.

கல்வி என்பது வெறும் படிப்பறிவாகத் தான் பயன்படுகிறது. கொள்ளையடிக்கும் குபேரர்களுக்குக் கூலியாட்களைத் தயாரித்து அனுப்புகின்றது. புமி கரியை வைரமாக மாற்றுகிறது. கல்வி நிலையங்களோ வைரமாகிய மாணவர்களை கரிகளாக்கித் தருகின்றது என கல்வியின் அவலத்தை எடுத்துரைக்கின்றார். “தமிழ்மொழியின் வரிவடிவத்தையும் அதனைப் பயன்படுத்தும் முறையினையும் மக்கள் நன்கு அறிந்திருந்தனர் எனலாம். ஆசிரியர் மாணவர் முறையிலான கல்விப்பயிற்சி இருந்துள்ளது. அக்காலக் கல்வி சான்றோராகப் புலவர்கள் இருந்துள்ளனர். ஆண் பெண் இருபாலரும் கல்வியில் சிறந்துள்ள நிலையை அறிய முடிகிறது.” 5 பண்டைய காலங்களில் கல்வி மிகவும் தரம் மிகுந்ததாக இருந்துள்ளது என்பதற்கு இதுவே சான்றாகும். எந்த மாதத்தில் நீ பாதயாத்திரை தொடங்குகின்றாய். எங்கள் இளைஞர்கள் தமது பட்டங்களைத் தோரணமாகத் தொடுத்துப் பயன் ஒன்று காணத் துடித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர் என்கிறார் கவிஞர்.

மேலும் கவிஞர் குறிப்பிடுகையில்

“கடன்கள்

பிதுக்கித் தள்ளக்

கணவன், ஒருநாள்

பிணமாய்

விழுந்தான்

மனைவி

பத்தாயிரம் கேட்டு

விண்ணப்பம் போட்டாள்”

கணவனை இழந்து துன்புறும் பெண்களின் பிரச்சினைகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். கணவனின் இறுதிச் சடங்கை செய்வதற்கு கூட பணம் இல்லாமல் படும் அவலங்களை எடுத்துரைத்துள்ளார். ஆனால் அதிகாரிகள் இவர்களை அலட்சியப்படுத்துகின்றனர்.

“சரியான விவரம் - மறுபடியும்
தரும்படி கேட்டு
அதிகாரி
அனுப்பிய கடிதம்
திலகம் இழந்தவர்
கையில் விழுந்து
தீயாய்ச்
சுட்டது”

இவ்வாறு அதிகாரிகள் மக்களை அலட்சியப்படுத்துகின்றனர். அதிகார வர்க்கம் பதவி பலத்தால் பெண்களை இழிவுப்படுத்துகின்றனர். மனச்சாட்சிக்கு மலர்வளையம் வைத்துவிட்டு நாற்காலி நலம் காணும் அதிகாரிகள் என அதிகாரிகளின் ஆணவச் செயலை குறைக் கூறியுள்ளார். எண்ணும் எழுத்தும் கோப்புகளில் ஏளனப்பட்டது போதும். செயல்களின் செயல்பாட்டால் அவை தீபங்களாக எரியட்டும் என அடிமை நிலைக்கு, ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலை அளிக்க முற்படுகின்றார்.

புதிய சுருதியில் ஒரு புபாளம்

“ஆதாம் ஏவாள்
கடித்துத் துப்பிய
ஆப்பிள் விதைகள் அல்ல நாம்”

நாம் எவருக்கும் அடிமைகள் அல்ல என்ற நிலையை கொண்டு வருகின்றார். ஒவ்வொரு நாட்டிலும், மனிதனே வாழட்டும். உயர்ந்தவன், தாழ்ந்தவன் என்ற நிலை இனி வேண்டாம். நாம் அனைவரும் ஒன்று என்ற நிலை அனைவர் மனதிலும் புதிய வேண்டும் என அறைகூவல் விடுகின்றார். வெள்ளை அமாவாசைகளில் இருந்து கறுப்பு நிலாக்களை விடுதலை செய்வோம் எனவும் கூறியுள்ளார்.

“தேசக் கலப்புத் திருமணங்களைக்
கவனிக்க
ஐ.நா.சபை ஓர்
அலுவலகம் திறக்கட்டும்”

கவிஞர் தேசங்களில் நடக்கும் கலப்புத் திருமணங்களை ஆதரித்துள்ளார்.

“வாழ்க்கையின் பிரகாரங்களில்
வாட்டும் பிரச்சினைகளுக்கு
விடிவுகாண்பதே புதிய
வேள்வி”

வாழ்க்கையில் நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட்டு, அனைத்து வகையான பிரச்சினைகளுக்கும் விடிவு காண வேண்டும் என கவிஞரின் கருத்தை முன் வைக்கின்றார்.

சத்திய பரிமாணம்

பொய்யின் அமோக விளைச்சலால் ஐ.ஆர்.எட்டு நெல் வகைக்கு அறைகூவல் விடுவதாக விவரிக்கின்றார்.

“வாழ்க்கைத் தொகுதியில் நடக்கும்
வாக்குப் பதிவில்
வாய்மையே முன்பணம் இழக்கிறது”

நாட்டில் நமது செயல்களில் வாய்மை என்பது எங்கும் இல்லை. வாழ்க்கையில் வாக்குப்பதிவு வைத்தால் டெபாசிட்டு இழந்துவிடும் வாய்மை என வாய்மைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடுகின்றார்.

“ஒவ்வொரு முறையும்
ரணம்பட்ட உடம்போடு
வாய்மை

‘ரன் அவுட்’ ஆகிறது!”

சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சுதந்தரம் என்ற மூன்று கோல்களை ஊன்றிச் சத்திய மட்டையைக் கரத்தில் தூக்க வேண்டும். அனைவரும் ஒன்று என்ற எண்ணம் வர வேண்டும். சாதி, மதம், இனம், மொழி என அனைத்திலும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட அனைவரும் முயல வேண்டும் என அனைவருக்கும் வேண்டுகோள் விடுகின்றார்.

புதிய விடியல்

“உங்கள் உள்ளங்களிலேயே
புரண்டு புலம்பும்
பெண்களே.”

அழுதப் பிள்ளைக்கு பால் கிடைத்தது அந்த காலம். இன்று பழைய காலம் போல் இல்லை. அடித்த பிள்ளைக்கு பால் கிடைப்பது தான் இந்தக் காலம். எனவே அழுதது போதும். பழைய மரபை மாற்றி விழித்தெழுங்கள் பெண்களே,

“பால், மோர்க் கணக்கிற்குச்

சுவரில்

கீறல் போட்ட உங்கள்

விரல்களின் சுவடுகளில்

விஞ்ஞானம் - இனி

விளையட்டும்”

என பெண்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கின்றார். வட்டமாய் இருந்து அடிக்கும் கும்மியை இனி மறந்து விடுங்கள்.

“வேலி இருந்தும்

வெளியே மேயும்

கோவலன் மாரின்

தாடையில் அடிக்கத் தைரியம்

பெறட்டும்

அந்தக் கண்ணகி

சமணச் சாமியாரின்

தத்துப் புத்திரி”

பெண்களே, எல்லாம் தொலைத்தவன் உன்னை தேடி இல்லம் வந்ததும், பல்லைக் காட்டி சிரிப்பதை விட்டு கண்ணகி போல காலில் இருந்ததை கழற்றிக் கொடுக்காமல், நீங்கள் காலில் இருப்பதை கழற்றி என பெண்களுக்கு வீர உணர்வை ஊட்டுகின்றார். இதையே “பெண் சமுதாய உழைப்பிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு இல்லப் பணிப்பெண் ஆக்கப்பட்ட போது மெல்ல மெல்ல அடிமை நிலையை அடைந்தாள். மனித உரிமைகள் அவளுக்கு மறுக்கப்பட்டன. அவளது சிந்தனை, உணர்வுகள், வாழ்க்கை முறை, அனைத்தும் ஆடவர்களால் தீர்மானிக்கப்பட்டன. மேல் சாதிக்காரர்களுக்காகவே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்னும் கருத்தாக்கம் வலிமை பெற்றது போல ஆடவருக்காகவே பெண்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்னும் கருத்தும்

வலிமை பெற்றது. ஆடவர்கள் அவர்களை நடத்திய முறையும் அவ்விதமாகவே அமைந்திருந்தது.”⁶ என்று ஏங்கெல்ஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார். கவிஞரும் இந்த பெண்ணடிமை நிலை மாற்றம் பெற வேண்டும் என்றே அறைகூவல் விடுகின்றார்.

மேலும் பெண்களின் நிலைகளைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில், விளம்பரத்திற்காக உடலை வளைத்து, உதட்டை நெளிக்கும் பெண்ணே உன் நிலையை மாற்றிக் கொள் என கூறுகின்றார். சோப்பு விளம்பரத்திற்காக சுந்தரப் புன்னகையை தந்து விட்டு வாழ்க்கை அழுக்கில் நீ வழக்கி விடாதே எனவும், காஞ்சிப்பட்டு விளம்பரம் செய்துவிட்டு உன் வாழ்க்கையை இருட்டில் வைத்துவிடாதே எனவும், விடியலை தேடி எழுந்து வா என உரக்க குறிப்பிடுகின்றார்.

“உன்

ஆன்ம அவமானத்திற்கு

அடையாளந்தானே

பத்திரிகை அட்டைகள்

“உன் பெண்மையை, என்னமாய்

உறிஞ்சிக் கொழுக்கின்றன”

பத்திரிக்கைகளில் வரும் பெண்களின் வண்ண புகைப்படங்களை பற்றியும், அந்த பெண்களின் நிலைப் பற்றியும் கவி இயற்றியுள்ளார். இதில் இருந்து விடுதலை பெற அழைக்கின்றார். பத்திரிகை வழி பெண்களைப் பரத்தமைக்கு ஆட்படுத்துகின்றனர் என ஆடவர்களை சாடியுள்ளார்.

மேலும் கவிஞர் வயது ஆகியும் திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் பெண்களை பற்றி பேசியுள்ளார்.

“முப்பதுக்கு மேல்

மூத்தவள்,

கன்னி கழியவில்லை

கர்ப்பந்தரிக்கவில்லை

எனினும்

வெறுந் தொட்டில்களை

ஆட்டிவிட

நாட்டில், சட்டசபைகள்!”

வயது ஆகியும், திருமணம் ஆகாமல் இருக்கும் பெண்களின் நிலையை மிகவும் எளிமையாக கூறியுள்ளார். மேலும் சமூகத்தில் பிள்ளைப்பேறு இல்லாதவளை 'மலடி' என்று ஒதுக்கிப் பட்டம் வழங்குதலும், பிள்ளை இல்லை என்பதால் ஆண் மறுமணம் செய்ய வழிவகுப்பதுமுண்டு. ஆகவே பிள்ளைப் பேறின்மை, பெண்ணுக்குச் சிறுமையாகவும், குடும்பச் சிக்கலையும் தருவதுடன், தாய்மையின் மூலம் தான் பிறந்த பயனை அடைகிறார். பெண்ணை பிள்ளைபெறும் இயந்திரமாய், பிள்ளையை வளர்த்தெடுக்கும் செவிலியாய் மட்டுமே கருதுகிறது சமூகம். ஆகவே இதில் இருந்து பெண்கள் விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற உணர்வை தூண்டுகின்றார் கவிஞர்.

முடிவுரை

கவிதைகள் சமூகத்தில் காணப்படும் சிக்கல்களை மக்களிடம் கொண்டு சென்று அவர்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் இலக்கியக் கலை வடிவங்களாகும். இவ்வடிப்படையில் தமிழன்பனும், பிறக் கவிஞர்களும், பெண் விடுதலை சிந்தனையாளர்களும் தத்தம் கருத்துக்களை மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் நிலையினையும், சமுதாயத்தில் காணலாகும் பெண்களின் பிரச்சினைகளையும் அறிய முடிந்தது. பெண்கள் பலர் தனிமையினாலும், தனது அழகினாலும் பல துயரங்களை சந்திக்கின்றனர். சமுதாயத்தில் ஆடவர்களால் பல்வேறு இன்னல்களுக்கு ஆளாகி உள்ளனர். கவிஞர் தமது கவிதைகளில் பெண்களின் பல்வேறு வகையான பிரச்சினைகளை எடுத்துக் கூறி அதற்கான தீர்வை குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் சமுதாயம் மற்றும் பெண்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்ற

விடுதலை உணர்வை ஒவ்வோர் மனதிலும் விதைக்கின்றார் கவிஞர் என்பதை இதன் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. பன்முக நோக்கில் தமிழ் இலக்கியம், முனைவர். த. கீதாஞ்சலி, ப-94-95.
2. பெண்ணின் பெருமை, திரு.வி.க, ப-187
3. Universal Delux Dictionary, ப-550
4. தமிழ் மொழி அகராதி, கதிரைவேல்பிள்ளை, (நா.) (தொ.ஆ) ப-668
5. வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் கண்ட சமுதாயம், முனைவர் ம. இளங்கோவன், ப-42.
6. குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம், பிரெடெரிக் ஏங்கெல்ஸ், ப-93.

துணை நூற்பட்டியல்

1. இளங்கோவன், ம. முனைவர் வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் கண்ட சமுதாயம், பாடும் பதிப்பகம், 16/32, முதல் தளம், இரண்டாம் தெரு, பாலாஜி நகர், ராயபேட்டை, சென்னை.
2. கதிரைவேல்பிள்ளை, (நா.) (தொ.ஆ) 2003 தமிழ் மொழி அகராதி, சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.
3. கீதாஞ்சலி, த. முனைவர் 2018 பன்முக நோக்கில் தமிழ் இலக்கியம், தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக்கவுண்டர், மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாட்சி-642001.
4. திரு.வி.க, 1998 பெண்ணின் பெருமை, பும்புகார் பதிப்பகம், சென்னை.
5. பிரெடெரிக் ஏங்கெல்ஸ் 1884 குடும்பம் தனிச்சொத்து அரசு ஆகியவற்றின் தோற்றம், அயல்மொழிப் பதிப்பகம், மாஸ்கோ.
6. Universal Delux Dictionary 1984 English-English-Tamil, New Millennium Edition, Delux Publishers.